

O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASI MILLIY IQTISODIYOTNING MUHIM USTUVOR TARMOG'I SIFATIDA

Raximova Nilufar Abduazizovna
SamDAQI doktoranti
Qurilish iqtisodiyoti va menejment kafedrası

Annotatsiya: maqolada O'zbekistonda qurilish sohasi milliy iqtisodiyotning mustaqillik yillarida rivojlanishining eng muhim natijalari va 2016-2030 yillardagi istiqbolli yo'nalishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, islohotlar, barqarorlashtirish siyosati, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, yalpi ichki mahsulot, investitsiyalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan 2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi va unga muvofiq qabul qilingan Davlat dasturlarida mamlakat iqtisodiyotini yanada jadal rivojlantirishda iqtisodiyotning lokomotivi sifatida qurilish sohasiga, xususan yangi bino va inshootlar, yangi ishlab chiqarish ob'ektlari hamda xususiy tadbirkorlik, temir va avtomobil yo'llari, turar joy binolari qurilishiga alohida urg'u berilgan.

Xususan, mazkur bosh strategiya va unga muvofiq qabul qilingan dasturlar doirasida so'nggi 5 yil mobaynida qurilish tarmog'ini yanada takomillashtirish, qurilish organlari va muassasalarini izchil rivojlantirish mexanizmlarini shakllantirish, davlat boshqaruvi tizimining samaradorligini ta'minlash va sohaga raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda.

2018 yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Qurilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni qabul qilindi. Farmonga muvofiq, Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi negizida Qurilish vazirligi tashkil etildi.

Shuningdek, Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi huzuridagi Rivojlantirish va moddiy rag'batlantirish jamg'armasi hamda Ta'lim muassasalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi negizida Qurilish vazirligi faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi va

qurilishda standartlashtirish va sertifikatlash respublika markazi, Qurilishda standartlashtirish respublika markazi etib qayta tashkil qilindi.

O'z navbatida, O'zbekiston Respublikasining «O'zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksini tasdiqlash haqida»gi Qonuni yangi tahrirda qabul qilindi. Kodeksga «noyob va alohida muhim ob'ektlar», «reklama va axborot ob'ektlari», «turar joy ob'ektlari», «urbanizatsiya» va boshqa bir qator asosiy tushunchalar kiritilib, shaharsozlik faoliyatining asosiy prinsiplari belgilab berildi.

Shuningdek, shaharsozlik faoliyati sohasida jamoatchilik nazorati va uning shakllari, sub'ektlari haqidagi normalar mustahkamlandi. Mazkur sohadagi qarorlar muhokamasida jamoatchilik nazoratining ishtiroki ta'minlanishi ham belgilab qo'yildi.

Kodeksga yuridik va jismoniy shaxslarga etkazilgan zarar o'rni qoplanishining asosiy yo'nalishlarini belgilab beruvchi, pudrat uchun davlat shartnomasini ishlab chiqish va tuzish tartibi, pudrat ishlari qat'iy shartnoma asosida amalga oshirilishi bo'yicha normalar kiritildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, qurilish sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish markazi tashkil etildi. Buni qurilishda shaffoflikni ta'minlash va korrupsiyaga qarshi kurashish choralari bo'yicha islohotlar samarasi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi.

Qarorga muvofiq, «O'zbekiston Respublikasi davlat shaharsozlik kadastri» geografik axborot tizimi (geoportal) test rejimida ishga tushirilishi belgilandi.

Bundan tashqari, qurilish sohasida «Korrupsiyasiz soha» loyihasini amalga oshirish bo'yicha komissiya tashkil etildi. Mazkur komissiya korrupsiyaga qarshi kurashish choralari kuchaytirishga oid «ijro etilishi yuzasidan nazorat» tizimini ta'minlaydi.

Qurilishda sifat va nazoratni kuchaytirish bo'yicha islohotlarni amalga oshirishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Qurilish-montaj ishlari sifatini tubdan yaxshilash va qurilishni nazorat qilish tizimini takomillashtirish choralari to'g'risida»gi Qarori va Vazirlar Mahkamasining «Ob'ektlarda davlat qurilish nazoratini

amalga oshirish bo'yicha ma'muriy reglament hamda ob'ektlarning xavf-xatarlar toifalari tasnifini tasdiqlash to'g'risida»gi qarori qabul qilindi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, bugungi kungacha 123 ta shaharsozlik hujjati jamoatchilik muhokamasiga kiritilgan bo'lib, shundan 109 tasi muhokamadan o'tgan. Shuningdek, aholi punktlarining bosh rejalariga ommaviy hujjat maqomini berishda «Shaffof qurilish» milliy axborot portali tizimi doirasida «Geoportal» axborot tizimi yaratildi. Geoportalga mamlakatdagi 213 ta shahar va shaharchalarning bosh rejalarini, 595 ta hududni arxitekturaviy rejalashtirishni tashkillashtirish loyihalari, 16 ta hududni batafsil rejalashtirish loyihalari, jami 824 ta shaharsozlik hujjati joylashtirilgan.

Fuqarolarga qurilayotgan ob'ektlar to'g'risida mustaqil ravishda axborot olish, noqonuniy qurilishlarni aniqlash, qurilish ob'ektlaridagi qoidabuzarliklarni qayd etish va ularni qurilish sohasidagi nazorat bo'yicha vakolatli organlarga yuborish imkonini beruvchi «Ogoh fuqaro» tizimi test rejimida ishga tushirildi.

2021 yilning 1 martidan boshlab, ikki qavatdan yuqori, balandligi yer yuzasidan 12 metr va umumiy maydoni 500 kvadrat metrdan ortiq bo'lgan bino va inshootlar, shu jumladan yakka tartibdagi uy-joylarni qurish hamda rekonstruksiya qilish ob'ektining loyiha hujjatlari majburiy ekspertizadan o'tkazilgan hamda ob'ektning Qurilish vazirligi qoshidagi qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyalari tomonidan davlat qurilish nazorati o'rnatilgan holda amalga oshirish tartibi joriy qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Qurilish sohasida elektron davlat xaridlarini tashkil etish va o'tkazish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» qarori qabul qilindi. Qaror talablari asosida ilk marta tenderlarni onlayn elektron tizim orqali o'tkazish yo'lga qo'yildi. 2021 yilda qurilish sohasiga oid 12 ta shaharsozlik norma va qoidalari yangilandi.

E'tirof etish joizki, shaharsozlik faoliyatini texnik jihatdan tartibga solishga doir normativ hujjatlar, shu jumladan xorijiy normativ hujjatlar ilmiy-texnik kutubxonasi tashkil qilindi. Kutubxonada qurilish sohasiga doir 2046 ta adabiyot xatlovdan o'tkazildi va ularning elektron ro'yxati shakllantirildi. Ilmiy-texnik kutubxonada negizida «Qurilish

sohasidagi normativ hujjatlar» ma'lumotlar bazasi yaratilib, 54 ta normativ hujjatning elektron shakli www.shnk.uz rasmiy veb-sahifasiga ochiq foydalanish uchun joylashtirildi.

2021 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, qurilish sohasida korxonalar va tashkilotlar soni 41,0 mingtani tashkil etib, 2017 yilga nisbatan 1,7 barobar yoki 17,1 ming birlikka oshgan.

Shuningdek, qurilishda band bo'lganlarning soni 2020 yilda 2017 yilga nisbatan 15,6 ming nafarga oshib, 1,3 mln. nafarni tashkil etmoqda. Aytish joizki, hozirgi kunda iqtisodiyotda band bo'lganlarning qariyb 10 foizi mazkur tarmoqqa to'g'ri kelmoqda.

So'nggi yillarda mamlakatda xorijiy investitsiyalarni jalb etishga oid olib borilayotgan islohotlar, ochiqlik va shaffoflik, xalqaro hamkorlikning kengayishi va mamlakatda qulay investitsiya muhitining yaratilishi, qurilish tarmog'ida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan chet el investitsiyalar hajmining keskin ravishda ortishiga sabab bo'ldi. Xususan, bu ko'rsatkich 2017 yildagi 12,1 mln. so'mdan 2020 yilda 3,5 trln. so'mga etgan.

Qurilish tarmog'iga yo'naltirilgan kapital qo'yilmalarning ortishi investitsiya va boshqa dasturlar doirasida yuqori texnologik va texnik ishlab chiqarishni yaratish, modernizatsiya qilish va yirik infratuzilmalar qurilishining ortishiga xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar:

1. Юсупова Н. Инвестиционно-инновационная стратегия регионов республики Узбекистан//Иқтисод ва молия. №5, 2020. с.22-28;
2. Чистякова В. Социальные ресурсы модернизации//Экономист. №5, 2017.
3. Ясин Е. Модернизация и общество// Вопросы экономики. №5, 2019.
4. Шилов А. Инновационная экономика: наука, государство, бизнес//Вопросы экономики. №1,2018. с.127-137.